

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA O‘QITUVCHI SHAXSIDA PERSEPTIV QOBILIYATNING O‘RNI VA AHAMIYATI

Kildiyeva Madina Zaynabiddinovna

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Magistratura bo‘limi “Pedagogika va
psixologiya” kafedra Pedagogika yo‘nalishi 1-kurs Magistranti

madinakildieva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi zamonaviy O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi islohotlar va boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida perseptiv qobiliyatning o‘rni tahlil qilingan. Shu o‘rinda o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi psixologik muloqot, o‘quvchining ruhiy holatini mimika va harakatlar orqali idrok etish mahoratining ta‘lim samaradorligiga ta‘sirini yoritib berilgan. Tadqiqotda perseptiv qobiliyatlarni rivojlantirish orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijtimoiy moslashuvi va o‘quv faoliyatidagi muvaffaqiyatini ta‘minlash masalalari asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Konsepsiya - 2030, perseptiv qobiliyat, boshlang‘ich ta‘lim, pedagogik mahorat, psixologik idrok, ta‘lim islohotlari.

Rivojlanayotgan O‘zbekistonda iqtisodiy va siyosiy sohalardagi barcha islohotlarning asosiy maqsadi yurtimizda yashayotgan barcha fuqorolar uchun munosib hayot tarzini tashkil qilishdan iboratdir. Shu sababli ham ma‘naviy, ham jismoniy jihatdan mukammal rivojlangan shaxsni tarbiyalash, ta‘lim va maorifni yuksaltirish, milliy g‘oyani o‘zida mujassam etgan yangi avlodni voyaga yetkazish davlatimiz siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 8-oktyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da bo‘ljak mutaxassislarni tayyorlashga alohida e‘tirof etilgan. Shu bilan birga, mamlakatimizda demokratik islohotlarni kengaytirish hamda oliy ta‘lim tizimini yanada rivojlantirish konsepsiyasida keltirib o‘tilgan

asosiy vazifalardan kelib chiqib bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda xalqaro ta'lim standartlari, zamonaviy o'qitish metodikasini bilish darajasini oshirish, o'quvchilarda shaxsiy qobiliyatlarini rivojlantirishda ilg'or pedagogik texnologiyalardan foydalanish darajasini talomillash belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida perseptiv qobiliyatining o'rni katta ahamiyat kasb etadi. Bu nafaqat boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarida balki o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatish bugungi ta'lim jarayonida muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Perseptiv qobiliyat - bu insonning tashqi dunyoni, odamlarni va voqea-hodisalarni sezgi a'zolari orqali idrok etish, ularning ichki holatini “o'qiy olish” mahoratidir. Pedagogik jihatdan o'qituvchining o'quvchi ichki dunyosini, uning ruhiy holatini va kayfiyatini yuz ifodalari (mimika), ko'zlari va harakatlari orqali sezish qobiliyatidir. O'qituvchining shijoati natijasida rivojlanadi, takomillashadi. O'qituvchi o'quvchining psixologiyasini, psixik holatini o'ziga singdirib idrok etadi, sinf jamoasining holatiga, pedagogik vaziyatiga odilona baho beradi.

Bu qobiliyat boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarda eng muhim jihat hisoblanadi. Sababi o'quvchining darsni qay darajada tushunayotganini yoki zerikayotganini darhol payqashi mumkin. Shuningdek, perseptiv qobiliyatni rivojlantirish bolalarning muloqotga kirishish, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish, muhitga moslashish va mustaqil fikrlash qobiliyatlariga ham ta'sir qiladi. Shu bois boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligida ushbu jihatga alohida e'tibor qaratish lozim. Mazkur mavzu bo'yicha chuqur metodik bilim va amaliy ko'nikmalar o'qituvchi faoliyatining samaradorligini oshiradi hamda boshlang'ich sinf o'quvchilarining ta'lim jarayonidagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Perseptiv qobiliyat o'quvchilarning atrof-muhitni sezish, idrok etish va tushunish qobiliyatini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar, o'z navbatida, o'quvchilarning perseptiv qobiliyatlarini rivojlantirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalarini, vizual, eshitish, kinestetik va multisensor yondashuvlarni o'rganishlari va amaliyotda qo'llay olishlari lozim.

Bu jarayon nafaqat o‘quvchilarning kognitiv rivojlanishiga, balki ularning muloqotga kirishish, mustaqil fikrlash va o‘qish-yozish ko‘nikmalarini shakllantirishga ham ta’sir qiladi. Shunday qilib, o‘qituvchilarning pedagogik malakasini oshirish, ularga perseptiv qobiliyatni rivojlantirish metodikalarini takomillashtirishni o‘rgatish muhim ahamiyatga ega. Ushbu metodik yondashuvlar boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini yanada mustahkamlash, pedagogik faoliyatda muvaffaqiyatga erishishlariga imkoniyat bilan birga zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilar qobiliyatlarini to‘laqonli rivojlantirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to’g’risida”gi qonuni. //Barkamol avlod - O’zbekiston taraqqiyotining poydevori. -T. Sharq, 1997.
2. Sh.Mirziyoyev tomonidan 2019-yil 8-oktiyabrda qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta‘lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”.
3. Калинина Н.В. Развитие социальной компетентности школьников в образовательной среде: психолого-педагогическое сопровождение/Н.В. Калинина. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2014. – 228 с.
4. Omonov H.T. Pedagogik texnologiyalar pedagogik mahorat. -Toshkent: Iqtisod-moliya, 2009. -232b.